

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO EM PÃES DE ALHO

Giovanna Andrade Azanha¹
José Lúcio Pádua Gemeinder²

¹Farmácia – Centro Universitário de Ourinhos, giovanna.azanha@gmail.com

²Farmácia – Centro Universitário de Ourinhos, joselucio.001@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15809342

Resumo

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia de diferentes métodos de conservação aplicados a pães de alho quanto ao controle microbiológico e à manutenção das características físicas do produto durante o armazenamento. Foram elaboradas amostras com adição de conservantes químicos e submetidas a quatro diferentes condições: temperatura ambiente, refrigeração, embalagem com atmosfera modificada à temperatura ambiente e embalagem com atmosfera modificada sob refrigeração. A análise microbiológica foi conduzida nos períodos de zero, 60 e 90 dias, com foco na quantificação de bolores, leveduras e bactérias. Os resultados evidenciaram que a embalagem com atmosfera modificada, especialmente quando utilizada à temperatura ambiente, foi a mais eficaz na inibição do crescimento microbiano, mantendo concentrações adequadas de gases e conservando a qualidade do produto. Por outro lado, a combinação de refrigeração e atmosfera modificada demonstrou instabilidade na composição da atmosfera interna, comprometendo a eficácia do método. Constatou-se ainda que a refrigeração isolada não foi suficiente para evitar o desenvolvimento microbiano em longo prazo. Assim, conclui-se que o uso de embalagem com atmosfera modificada representa uma estratégia eficiente para a conservação de pães de alho, desde que associada a boas práticas de vedação e controle de atmosfera.

Palavras-Chaves: Conservação de alimentos. Pães de alho. Atmosfera modificada. Microbiologia de alimentos. Vida de prateleira.

1. INTRODUÇÃO

As atividades do controle de qualidade são o veículo pelo qual se assegura a um produto os requisitos necessários que, quando não atendidos, tendem a prejudicar os processos produtivos de uma linha fabril pela incidência de lotes defeituosos, pelo comprometimento da imagem da marca ou pela perda de partes do mercado. Os consumidores da atualidade mostram-se cada vez mais exigentes e criteriosos em relação aos produtos que adquirem, onde as marcas necessitam garantir que seus resultados correspondam às expectativas dos consumidores com o intuito de manter sua confiança. (Acselrad, 1994)

Os alimentos, sendo eles industrializados ou não, se mantêm em constante atividade biológica, manifestando alterações de natureza física, química, microbiológica e enzimática, o que ocasiona a perda de qualidade e redução da vida de prateleira. Das alterações citadas, a mais preocupante é a microbiológica, já que mais de 200 doenças podem ser transmitidas através dos alimentos devido a patógenos provenientes do solo, água, ar, utensílios e trato gastrointestinal do homem e de animais. (Aditivos e Ingredientes, 2020)

Segundo a Portaria nº 368, de 04 de setembro de 1997, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o controle de qualidade de alimentos é fundamental para garantir a segurança e a saúde dos consumidores. A legislação brasileira exige que as empresas adotem medidas rigorosas para assegurar que os alimentos não sejam e nem se tornem contaminados. Além disso, é estabelecido que todas as operações do processo de produção, incluída a embalagem, deverão realizar-se em condições que excluam toda a possibilidade de contaminação, deterioração ou proliferação de microrganismos patogênicos e causadores de putrefação. Essas diretrizes ressaltam a importância do controle rigoroso em todas as etapas da produção para garantir a qualidade dos alimentos oferecidos ao consumidor. (Brasil, 1997)

Para reduzir a carga e desenvolvimento microbiano, além da adoção de boas práticas de fabricação, são utilizados conservantes alimentares, substâncias testadas e aprovadas pelos órgãos competentes com o objetivo de inibir a proliferação de patógenos. (Aditivos e Ingredientes, 2020) Além desse método, outras maneiras de conservar os alimentos são amplamente utilizadas, como o tradicional uso da refrigeração, que consiste na diminuição da temperatura do armazenamento para reduzir as atividades microbiológicas e enzimáticas no alimento. As embalagens primárias podem ter ainda um papel fundamental na preservação do produto, como acontece nas embalagens ativas e com atmosfera modificada. (Santos et al., 2012)

2. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa laboratorial de natureza analítica e descritiva. O enfoque analítico permitiu a avaliação qualitativa e quantitativa do possível crescimento e proliferação de bolores e leveduras nos pães mantidos sob diferentes métodos de conservação associados; enquanto o aspecto descritivo proporcionou o registro e análise das condições investigadas e resultados do desenvolvimento microbiológico.

Os experimentos foram conduzidos em condições controladas de laboratório, sendo a análise microbiológica dos resultados realizada seguindo o Protocolo de Contagem de Bolores e Leveduras disposto no Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos (Gomes et al., 2007) que garantiu a reprodutibilidade e a confiabilidade dos resultados.

2.1. Confeção das amostras

Foram obtidas amostras de pães de alho contendo conservantes químicos em sua composição, sendo eles sorbato de potássio e ácido fosfórico na mistura da pasta de alho, assim como propionato de cálcio na composição da massa do pão. As amostras, Figura 1, foram divididas em grupos experimentais para a aplicação dos demais métodos de conservação, sendo eles refrigeração e técnica de embalagem em atmosfera modificada:

Grupo 1: Pão armazenado à temperatura ambiente.

Grupo 2: Pão armazenado sob refrigeração.

Grupo 3: Pão em embalagem com atmosfera modificada armazenado à temperatura ambiente ($\pm 25^{\circ}\text{C}$).

Grupo 4: Pão em embalagem com atmosfera modificada armazenado sob refrigeração ($\pm 2^{\circ}\text{C}$).

Figura 1 – Grupos e locais de armazenamento.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A atmosfera modificada contida na embalagem primária apresentou valores dentro de um parâmetro máximo de 5% de gás oxigênio (O_2); 70% de gás nitrogênio (N_2); e 30% de dióxido de carbono (CO_2). As concentrações foram inicialmente aferidas por meio da calibração do equipamento termoformador no momento do envase e reavaliadas ao término do período de armazenamento, diretamente nas embalagens, antes da condução das análises microbiológicas.

As medições foram realizadas com o analisador de gases Atmosfera[®] (Globaltek, Brasil). Todas as amostras foram coletadas por meio do método de amostragem por conveniência, em um mesmo momento e a partir de um único equipamento termoformador durante o mesmo ciclo produtivo, assegurando condições homogêneas e controladas para fins de comparabilidade analítica.

Cada grupo experimental foi constituído por duas amostras. A primeira foi avaliada após 60 dias de armazenamento, correspondente ao prazo de validade estipulado pelo fabricante, com foco na análise visual e na investigação qualitativa e quantitativa de bolores e leveduras. A segunda amostra foi submetida ao mesmo protocolo analítico após 90 dias de armazenamento. Avaliações sensoriais (organolépticas) não foram realizadas. Adicionalmente, foram analisadas

quatro amostras de pães recém-produzidos, imediatamente após o envase, com o objetivo de verificar a presença inicial de bolores e leveduras.

Os dados obtidos foram organizados e comparados entre si para fins de interpretação estatística e microbiológica.

2.2. Método de Contagem Total de Bolores e Leveduras em Placas

2.2.1. Procedimento

Foram pesados 25g da amostra de cada grupo experimental, os quais foram transferidos individualmente para frascos contendo 225 mL de água peptonada a 0,1% (H₂O_p). As misturas permaneceram em repouso por 30 minutos para homogeneização. Em seguida, foi retirada uma alíquota de 1 mL da diluição 10⁻¹ e semeada em placas de Petri contendo o meio de cultura Ágar Sabouraud Dextrose, correspondente a cada grupo experimental. Utilizando-se uma alça de vidro estéril, a amostra foi espalhada uniformemente sobre a superfície do meio. As placas foram incubadas em estufa tipo BOD (Demanda Bioquímica de Oxigênio) a 25 °C por 5 dias, para posterior análise microbiológica dos resultados. (Gomes et al., 2007)

2.2.2. Contagem das colônias e cálculo dos resultados

A contagem das colônias foi realizada com o auxílio de uma lupa, utilizando um contador de colônias. Em cada placa selecionada, as colônias com características morfológicas de bolores foram contadas separadamente. As demais colônias, correspondentes a leveduras ou bactérias, também foram contabilizadas. Foram consideradas confirmadas como leveduras todas as colônias com morfologia típica ou que apresentaram mistura de leveduras e bactérias. (Gomes et al., 2007)

O número de unidades formadoras de colônias por grama (UFC/g) foi calculado conforme segue: Para bolores: multiplicou-se o número de colônias típicas de bolores por 10 e pelo inverso da diluição (10¹); Para leveduras: multiplicou-se o número de colônias confirmadas como leveduras por 10 e pelo inverso da diluição (10¹); Para o total de bolores e leveduras: somou-se o número de colônias de bolores e de leveduras, multiplicando o valor obtido por 10 e pelo inverso da diluição (10¹) (Gomes et al., 2007).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a coleta das amostras, realizou-se a medição da composição gasosa no interior das embalagens primárias com atmosfera modificada. As concentrações observadas foram: 4,3% de gás oxigênio (O₂), 63,7% de gás nitrogênio (N₂) e 32,0% de dióxido de carbono (CO₂).

A tecnologia de embalagens com atmosfera modificada (*Modified Atmosphere Packaging*) consiste na substituição do ar atmosférico presente na embalagem por uma mistura de gases, ajustada conforme as características do alimento. Essa técnica visa prolongar a vida útil do produto, preservando atributos sensoriais como textura, cor e sabor. Os gases dióxido de carbono e nitrogênio atuam respectivamente inibindo o crescimento de bactérias e fungos, retardando os processos de deterioração microbiana; e evitando a oxidação do produto e colapso da embalagem. (ITAL, 2021)

O gás oxigênio é reduzido no processo para minimizar a oxidação e a proliferação de microrganismos aeróbios, que necessitam desse gás para seu desenvolvimento. (Vieira, 2021)

No caso dos grupos experimentais 3 e 4, a concentração de gás oxigênio observada foi inferior a 5,0%, estando em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo fabricante para a manutenção da atmosfera modificada.

3.1. Análise de pães recém produzidos

Na análise pós-produção as amostras apresentaram aspecto visual adequado, sem indícios de contaminação fúngica visível a olho nu (Figura 2). Por não terem sido submetidas a um período de armazenamento, o desempenho dos conservantes químicos, da atmosfera modificada da embalagem e da refrigeração não foram considerados.

Figura 2 – Características dos pães – Tempo zero.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Os resultados da análise microbiológica avaliando a presença e a quantidade de bolores e/ou leveduras por amostra coletada dispõem-se na tabela 1.

Tabela 1 – Resultados do desenvolvimento de bolores e leveduras nas amostras de pães recém produzidos.

AMOSTRA	BOLORES (UFC/g)	LEVEDURAS (UFC/g)
1	Ausente	Ausente
2	$1,0 \times 10^2$	Ausente
3	$1,0 \times 10^2$	Ausente
4	$1,0 \times 10^2$	$2,0 \times 10^2$

De acordo com a Instrução Normativa nº 161/2022, que estabelece os padrões microbiológicos para alimentos, devem ser analisadas cinco amostras. No máximo quatro dessas podem apresentar contagens $\leq 1,0 \times 10^2$ UFC/g, sendo permitida apenas uma amostra com contagem entre $1,0 \times 10^2$ e $1,0 \times 10^4$ UFC/g para que o lote seja considerado conforme. Neste caso, seria necessário incluir uma quinta amostra para definição da conformidade do lote analisado. (Brasil, 2022)

A presença de bolores e leveduras nas amostras recém produzidas (Figura 3) pode estar relacionada a fatores como: matérias-primas contaminadas com esporos de fungos, principalmente se forem de origem natural como a farinha de trigo utilizada; (Franco et al.,

2008); falhas no processo de higienização dos equipamentos e higiene incorreta realizada por parte dos manipuladores, pois partículas fúngicas presentes nas superfícies ou no ar podem contaminar o produto durante a produção; (Silva et al., 2000) e ambiente inadequado de produção, devido a ambientes úmidos e temperatura de beneficiamento fora dos parâmetros que podem favorecer o desenvolvimento de bolores e leveduras. (Jay, 2005)

Figura 3 – Resultados das análises microbiológicas das amostras – Tempo zero.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

3.2. Análise após 60 dias de armazenamento

Após 60 dias de armazenamento, todas as amostras dos grupos experimentais mantiveram aspecto visual satisfatório, sem evidência visível de crescimento de bolores ou leveduras a olho nu (Figuras 4).

Figura 4 – Características dos pães – Tempo 60 dias.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Antes da realização das análises microbiológicas, foram aferidas as concentrações dos gases presentes nas embalagens primárias dos grupos 3 e 4, que utilizaram atmosfera modificada. Os valores obtidos estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 – Valores das concentrações dos gases contidos na embalagem primária após o armazenamento por 60 dias.

GRUPO EXPERIMENTAL	O ₂ (%)	CO ₂ (%)	N ₂ (%)
3	4,6	13,9	81,5
4	16,7	8,2	75,1

Os resultados da análise microbiológica avaliando a presença e a quantidade de bolores e/ou leveduras por grupo experimental dispõem-se na Tabela 3.

Tabela 3 – Resultados do desenvolvimento de bolores e leveduras nos grupos experimentais após o armazenamento por 60 dias.

GRUPO EXPERIMENTAL	BOLORES (UFC/g)	LEVEDURAS (UFC/g)	BACTÉRIAS (UFC/g)
1	Ausente	$1,2 \times 10^3$	Ausente
2	Ausente	$4,1 \times 10^3$	Incontável
3	Ausente	$1,0 \times 10^2$	Ausente
4	Ausente	$2,1 \times 10^3$	Incontável

O ágar utilizado para a realização das análises, Sabouraud Dextrose, é um meio de cultura seletivo para o cultivo de fungos e leveduras, possuindo composição que favorece o crescimento desses microrganismos. A peptona fornece aminoácidos e nitrogênio para o desenvolvimento microbiano, assim como a dextrose oferece fonte de energia facilmente utilizável. O meio de cultura apresenta pH ácido de aproximadamente 5,6, característica responsável por inibir o crescimento da maioria das bactérias. (Interlab, 2025)

Os pães armazenados pelo período de 60 dias, em especial os grupos experimentais 2 e 4 (Figuras 5), apresentaram crescimento bacteriano quando inoculadas ao meio de cultura, pois, mesmo que o ágar Sabouraud Dextrose seja seletivo para fungos e leveduras, algumas bactérias podem se desenvolver nesse meio, especialmente aquelas que são capazes de tolerar ambientes mais ácidos. (Das et al., 2010)

Figura 5 – Resultados das análises microbiológicas das amostras – Tempo 60 dias.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Além da tolerância à acidez do meio, a alta concentração de glicose se mostra satisfatória para o crescimento de algumas cepas de bactérias, assim como a ausência de agentes seletivos fortes, como suplementação do meio de cultura com agentes antibióticos. (Interlab, 2025) Assim, a adoção de um meio mais seletivo para fungos e leveduras, com suplementação antibiótica, poderia melhorar a precisão das análises.

A bactéria observada demonstrou capacidade de crescimento nas amostras refrigeradas, indicando possível adaptação a baixas temperaturas. O refrigerador onde foi realizado o acondicionamento dos grupos experimentais pode ter ocasionado a contaminação, tanto por parte da cepa bacteriana quanto por leveduras, já que o desenvolvimento destas também foi maior nas amostras refrigeradas. Leva-se em consideração a possibilidade de ineficiência da embalagem primária no grupo 4, uma vez que este apresentou significativa alteração nos níveis de gases da atmosfera modificada ao final do período de armazenamento.

Para a identificação da espécie do microrganismo em questão, a técnica de coloração de Gram poderia ser empregada, permitindo a análise de sua estrutura e contribuindo para uma identificação mais precisa.

O grupo experimental 1 apresentou crescimento relevante de leveduras, mas controlado em comparação às amostras submetidas à refrigeração. Isso pode estar relacionado à ausência de exposição a contaminantes do local de armazenamento e bom desempenho dos conservantes químicos utilizados nos pães, que alteram propriedades físico-químicas dos alimentos para evitar alterações microbiológicas e enzimáticas. (Aditivos e Ingredientes, 2020).

Em relação ao grupo experimental 3 mesmo com a ausência de refrigeração, os pães apresentaram menor desenvolvimento microbiano comparado às demais amostras, o que pode ser explicado pelo emprego da embalagem em atmosfera modificada que proporcionou maior isolamento do meio externo e manteve concentrações eficientes dos gases durante o período de acondicionamento. Neste caso, o desempenho dos conservantes químicos também se mostrou eficaz para manter inalterada a carga microbiana do produto pelo tempo de armazenamento proposto.

3.3. Análise após 90 dias de armazenamento

Após o período de armazenamento por 90 dias, todos grupos experimentais apresentaram aspecto visual adequados, sem a percepção da presença de bolores ou leveduras a olho nu. Considerando o período de 30 dias após o vencimento do prazo de validade estipulado pelo fabricante, é possível que a manutenção do bom aspecto visual esteja relacionada à presença de conservantes químicos na composição dos pães.

O sorbato de potássio é amplamente utilizado na indústria alimentícia devido sua boa eficácia na inibição do crescimento de fungos, leveduras e algumas bactérias, se mostrando eficiente na manutenção da qualidade sensorial e na inibição de microrganismos deteriorantes dos alimentos. (Aditivos e Ingredientes, 2020)

O ácido fosfórico é muito utilizado na produção alimentícia como acidulante, ajustando o pH dos alimentos para melhorar sua estabilidade. Também possui propriedades antioxidantes e contribui para a preservação dos produtos retardando reações de oxidação que podem levar à deterioração. (Honorato et al., 2013)

O propionato de cálcio é um conservante químico amplamente utilizado em produtos de panificação, pois possui grande eficácia na inibição do crescimento de microrganismos. Seu uso visa prolongar a vida útil do produto prevenindo a formação de bolores e garantindo a qualidade dos alimentos durante o armazenamento. (Alvaro, 2023)

Os grupos experimentais que não foram submetidos à embalagem com atmosfera modificada, grupos 1 e 2, apresentaram pães significativamente endurecidos em comparação aos grupos 3 e 4 (Figuras 6) nos quais foi empregada a tecnologia. Além de retardar processos oxidativos e o crescimento de microrganismos deteriorantes, essa tecnologia contribui para a preservação da textura macia e frescor dos pães, minimizando a perda de umidade e prevenindo a retrogradação do amido, um dos principais fatores responsáveis pelo endurecimento do produto ao longo do tempo de armazenamento. (Collar et al., 2007)

Figura 6 – Características dos pães – Tempo 90 dias.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

A concentração dos gases da atmosfera modificada contida na embalagem primária dos grupos 3 e 4 após o período de armazenamento foram conferidas antecedendo a realização da análise microbiológica e estão dispostas na Tabela 4.

Tabela 4 – Valores das concentrações dos gases contidos na embalagem primária após o armazenamento por 90 dias.

GRUPO EXPERIMENTAL	O2 (%)	CO2 (%)	N2 (%)
3	5,0	17,7	77,3
4	12,4	8,5	79,1

Os resultados da análise microbiológica avaliando a presença e a quantidade de bolores e/ou leveduras por grupo experimental dispõem-se na Tabela 5.

Tabela 5 – Resultados do desenvolvimento de bolores e leveduras nos grupos experimentais após o armazenamento por 90 dias.

GRUPO EXPERIMENTAL	BOLORES (UFC/g)	LEVEDURAS (UFC/g)	BACTÉRIAS (UFC/g)
1	Ausente	Ausente	Incontável
2	Ausente	Ausente	Incontável
3	Ausente	Ausente	Incontável
4	Ausente	Ausente	Incontável

Após 90 dias de armazenamento, observou-se crescimento bacteriano em todas as amostras analisadas, de forma semelhante ao que foi verificado aos 60 dias, Figura 7. No entanto, diferentemente do período anterior, nenhuma amostra apresentou crescimento visível de bolores ou leveduras.

Figura 7 – Resultados das análises microbiológicas das amostras – Tempo 90 dias.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Segundo Silva et al. (2019), algumas bactérias podem produzir metabólitos secundários com ação antifúngica, os quais inibem o crescimento de fungos. Algumas bactérias como *Pseudomonas spp.* e *Bacillus spp.* produzem antifúngicos como piocianina, fenazinas, iturina e fengimicina, que agredem a membrana celular dos fungos, causando a inibição do seu crescimento. (Silva et al., 2019)

Além disso, certas bactérias competem eficientemente pelos nutrientes disponíveis no meio, privando os bolores e leveduras de substratos essenciais como aminoácidos e carboidratos, dificultando seu crescimento. (Barra et al., 2021)

O ferro é uma substância imprescindível para o metabolismo dos fungos, porém algumas bactérias produzem moléculas chamadas de sidéforos, que se ligam ao ferro do meio de cultura tornando-o indisponível para o desenvolvimento dos fungos. (Costa et al., 2020)

Bactérias como *Streptomyces spp.* e *Pseudomonas spp.* secretam metabólitos voláteis como cianeto de hidrogênio (HCN), que são capazes de inibir o crescimento de bolores, (Barra

et al., 2021) assim como podem produzir enzimas hidrolíticas, como quinases e glucanases, que atuam degradando a parede celular dos fungos e impedindo seu desenvolvimento. (Silva et al., 2019)

Esses fatores podem justificar a ausência de crescimento fúngico após longo período de armazenamento, visto que o crescimento bacteriano pôde ser visualizado em condições refrigeradas após 60 dias e presente em todas as condições após 90 dias.

O desenvolvimento de microrganismos em produtos alimentícios está relacionado a fatores determinantes como umidade do meio, temperatura de acondicionamento, disponibilidade de nutrientes e tempo de armazenamento. (Franco et al., 2008)

Esses resultados sugerem que o microrganismo envolvido já estivesse presente em alguma matéria-prima e tenha encontrado condições favoráveis para seu desenvolvimento ao longo do armazenamento. A ausência de crescimento bacteriano em amostras recém-produzidas pode ser explicada pela baixa carga microbiana inicial. (Franco et al., 2008)

A detecção de crescimento apenas em amostras refrigeradas aos 60 dias indica que se trata de um microrganismo psicrófilo, capaz de se desenvolver em baixas temperaturas, ainda que mais lentamente do que espécies mesófilas. Bactérias psicrófilas incluem espécies deteriorantes como *Pseudomonas* spp. (Jay, 2005)

A presença de crescimento em todas as condições aos 90 dias sugere adaptação do microrganismo ao ambiente de armazenamento e possível redução na eficácia dos conservantes ao longo do tempo. (Brasil, 2001)

A atmosfera modificada da embalagem também influenciou o crescimento microbiano. Os grupos experimentais 3 apresentaram menor contaminação, qualitativa e quantitativamente, aos 60 e 90 dias, em comparação aos grupos 1, que não possuíam controle na concentração de oxigênio. (Brody et al., 2001) O oxigênio favorece microrganismos aeróbios, que se multiplicam rapidamente em presença de nutrientes e temperatura adequadas. (Jay, 2005) O desempenho superior do grupo 3, mesmo sem refrigeração, sugere maior eficácia da atmosfera modificada em comparação ao resfriamento como estratégia de conservação.

No grupo 4, observou-se aumento significativo do crescimento microbiano, possivelmente associado ao aumento da concentração de oxigênio na embalagem após 60 e 90 dias. A refrigeração pode ter comprometido a estabilidade da atmosfera modificada, promovendo maior permeabilidade ao oxigênio. (Brody et al., 2001) A variação de temperatura pode causar condensação interna, prejudicando a vedação e facilitando a entrada de ar (Rojas et al., 2011), o que altera as condições ideais de conservação e favorece a proliferação de microrganismos. (Jay, 2005)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tecnologia de embalagens em atmosfera modificada mostrou-se eficiente na inibição microbiana a longo prazo, especialmente no grupo 3, que manteve baixos níveis de contaminação. No grupo 4, a combinação com refrigeração comprometeu a eficiência devido a alterações gasosas. Os grupos sem atmosfera modificada apresentaram maior crescimento microbiano, indicando que a refrigeração isolada não é suficiente para conservação prolongada. Apesar da aparência visual preservada por 90 dias, pães sem atmosfera modificada endureceram. Conclui-se que a embalagem com atmosfera modificada, quando bem vedada e refrigerada, preserva melhor o pão de alho.

REFERÊNCIAS

ACSELRAD, H. Trabalho e controle de qualidade na indústria de alimentos. **RAE - Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, n. 2, v. 34, p. 33–45, 1994.

ADITIVOS E INGREDIENTES. **Os sorbatos na conservação dos alimentos**. São Paulo: Insumos, n. 173, p. 26-31, 2020.

ALVARO, J. Propionato de cálcio: conservante para pães e outros produtos. **Revista Química**, 2023. Disponível em: <https://www.quimica.com.br/propionato-de-calcio-conservante-para-paes-e-outros-produtos/>. Acesso em: 12 fev. 2025.

BARRA, G. B.; AMARAL, A. C. Interação entre bactérias e fungos: mecanismos e aplicações na saúde e na agricultura. **Revista de Microbiologia Aplicada**, v. 48, n. 2, p. 85-102, 2021.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Resolução RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001**. Dispõe sobre os padrões microbiológicos para alimentos. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 10 jan. 2001. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2001/res0012_02_01_2001.html. Acesso em: 10 mar. 2025.

BRASIL. **Instrução Normativa n.º 161, de 1º de julho de 2022**. Estabelece os padrões microbiológicos dos alimentos. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 4 jul. 2022. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-in-n-161-de-1-de-julho-de-2022-413366880>. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. **Portaria nº 368, de 04 de setembro de 1997**. Aprova o Regulamento Técnico sobre as condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 08 set 1997.

BRODY, A. L.; ZHONG, Q.; DUSI, G. **Active Packaging for Food Applications**. Boca Raton: CRC Press, 2001.

COSTA, D. E. S.; PEREIRA, R. M. Metabólitos secundários bacterianos com atividade antifúngica. **Journal of Applied Microbiology**, v. 52, n. 3, p. 210-225, 2020.

DAS, S. et al. Is inclusion of Sabouraud dextrose agar essential for the laboratory diagnosis of fungal keratitis? **Indian Journal of Ophthalmology**, v. 58, n. 4, p. 281-286, 2010.

Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2907027/>. Acesso em: 11 fev. 2025.

FRANCO, B. D. G.; LANDGRAF, M. **Microbiologia dos Alimentos**. São Paulo: Atheneu, 2008.

GOMES, R. A.; JUNQUEIRA, V. C.; SANTOS, R. F.; SILVA, N.; SILVEIRA, N. F.; TANIWAKI, M. H. **Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos**. São Paulo: Varela, 2007.

HONORATO, T. C. et al. Aditivos alimentares: aplicações e toxicologia. **Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, v. 8, n. 5, p. 1-11, 2013. Disponível em: <https://gvaa.com.br/revista/index.php/RVADS/article/viewFile/1950/2105>. Acesso em: 12 fev. 2025.

INTERLAB. **Ágar Sabouraud**. Disponível em: <https://cdn.media.interlabdist.com.br/uploads/2021/01/510006-SABOURAUD-D.-AGAR-CLO-9mL-FRASCO-CX10TB-2019.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2025.

ITAL - Instituto de Tecnologia de Alimentos. Conceitos básicos sobre embalagens com atmosfera modificada. **Informativo ITAL**, v. 33, n. 2, p. 1-3, 2021. Disponível em: Ital. Acesso em: 7 fev. 2025.

JAY, James M. **Microbiologia de Alimentos**. Porto Alegre: Artmed, 2005.

ROJAS, A.; MARTÍNEZ, P.; FERNÁNDEZ, M. Impact of storage conditions on food packaging integrity. **Journal of Food Engineering**, v. 105, n. 2, p. 233-240, 2011.

SANTOS, J. S.; OLIVEIRA, M. B. Revisão: Alimentos frescos minimamente processados embalados em atmosfera modificada. **Brazilian Journal of Food Technology**, Campinas, n. 1, v. 15, p. 1-14, jan/mar 2012.

SILVA, M. P.; OLIVEIRA, J. A. Produção de antibióticos por bactérias do gênero *Bacillus* e sua ação contra fungos patogênicos. **Revista Brasileira de Biotecnologia**, v. 10, n. 1, p. 45-59, 2019.

SILVA, N. E.; GERMANO, P. M. L. **Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos**. São Paulo: Varela, 2000.

VIEIRA, C. Bolors e leveduras. **ABC Food Safety**, 2021. Disponível em: <https://www.abcfoodsafety.com.br/post/bolors-e-leveduras>. Acesso em: 12 mar. 2025.